

AMARANT O‘SIMLIGIDA UCHROVCHI TO‘DA HOSIL QILMAYDIGAN ZARARLI CHIGIRTKALAR MAJMUASINING BIOEKOLOGIYASI VA ULARGA QARSHI MIKROBIOLOGIK PREPARATLARNING SAMARADORLIGI

Saidganiyeva Shahodatxon Talatbek qizi

O‘rmon xo‘jaligini rivojlantirish innovatsiya markazi kichik ilmiy hodimi

Annotatsiya: Ushbu maqol O‘tkazilgan tajribada Novakrid n.kuk. 0,025-0,04 kg/ga sarf-me‘yorida qo‘llanilgan har ikki variantda 1-3-5-kundan keyin biologik samaradorligi juda kam bo‘lganligi qayd etildi. Ammo, 7-kundan keyin 34,7-36,3%, 9-kundan keyin esa 55,3-59,0% biologik samaradorlik olindi. Tadqiqotning 11-kunida 84,3-89,0%, 15-kunida esa 88,4-93,6% biologik samaradorlik qayd etildi

Andoza variantida Novakrid n.kuk. preparati 0,05/ga sarf-me‘yorda qo‘llaganda 1-3-5-kundan keyin mikrobiologik preparatning biologik samaradorligi juda kam, 7-kuni 42,7%, 9-kunga kelib 66%, 11-kunga kelib 91,2%, 15- kunga kelib esa 95,1 % biologik samaradorlikka erishildi. Nazorat variantida esa to‘da hosil qilmaydigan zararli chigirtkalarining yoppasiga nobud bo‘lishi kuzatilmadi.

Amarant o‘simligining dominant zararkunnadasi hisoblangan to‘da hosil qilmaydigan zararli chigirtkalar majmuasining biokologiyasi va ularga qarshi qo‘llanilgan mikrobiologik preparatning samaradorligi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: amarant, chigirtkalar, mikrobiologik preparat, biologik samaradorlik.

Ma‘lumki, dunyoda va Respublikamizda har qanday oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va tayyorlashda ekologik tozaligiga e‘tibor qaratish har vaqtlarda ham asosiy o‘rinda turgan vazifalardan bo‘lib kelmoqda. Xuddi shunday amarant o‘simligidan ham mo‘l va jahon standartlariga mos ekologik sof, raqobatbardosh, sifatli urug‘ hosilini olishda ilmiy asoslangan mikrobiologik kurash chora-

tadbirlaridan foydalanish o‘simliklarni zararkunandalardan himoya qilishda asosiy usul hisoblanib, ular sonini kamaytirishda beqiyos o‘rin tutadi.

Lavlagi uzunburuni, chigirtkalar va tunlamalar oilasiga kiruvchi hasharotlar kabi zararkunandalar amarant yetishtiradigan barcha mamlakatlarda ham keng tarqalgan zararkunandalardan hisoblanadi. Ushbu zararkunandalar amarant urug‘ining sifatiga va barglariga jiddiy zarar yetkizmoqda. 2021-2023 yillarda amarant ekilgan tajriba maydonlarda to‘g‘riqanotli hasharotlar turkumiga mansub, to‘da hosil qilmaydigan zararli chigirtkalarining bir nechta turlari uchraganligi qayd etildi. Bular orasidan eng ko‘p tarqalgan turi marokash chigirtkasining to‘da hosil qilmaydigan shakli uchraganligi kuzatildi. Bu turdagi chigirtkalarga o‘z vaqtida kurash chora-tadbirlari o‘tkazilmasa, o‘simliklarning barcha qismini zararlab jiddiy talofat keltirishi kuzatiladi.

Marokash chigirtkasi. (*Dociostaurus maroccanus* Thunberg). Dunyo – hayvonlar (Animals), kenja dunyo-ko‘p xujayralilar, tip-bo‘g‘imoyoqlilar (Artropoda), kenja tip-traxeyalilar (Tracheata), sinf-hasharotlar (Insecta), turkum-to‘griqanotlilar (Orthoptera), oilasi- *Dociostaurus* ga mansub hasharot hisoblanadi.

Marokash chigirtkasi to‘da hosil qiluvchi chigirtka bo‘lib, barcha qishloq xo‘jalik o‘simliklarini zararlaydi. Jumladan, arpa, bug‘doy, oq jo‘xori, tariq, makkajo‘xori, tamaki, beda, g‘o‘za va poliz ekinlariga ayniqsa katta zarar yetkazadi. Yoppasiga ko‘paygan yillarda mevali daraxtlarning barglari bilan ham oziqlanadi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, marokash chigirtkasi lichinkalari tuxumdan erta bahordan chiqishi adabiyotlarda ko‘rsatilgan bo‘lib, tuproqning ustki qatlami harorati +10°C ga yetganda tuxum ko‘zachalaridan lichinkalar chiqishni boshlaydi. Bahor sovuq kelgan yillarda esa aprel oyining o‘rtalarida tuxumdan chiqadi. Tuxumdan chiqqan lichinkalar 3-6 kun mobaynida mavsumiy efemer o‘tlar bilan, yoshi ulg‘aygan sari boshqa turdagi efemer va efemeroid o‘simliklar bilan ham oziqlanadi. Marokash chigirtkasining lichinkalik davri 25-28 kun davom etadi, ayrim hollarda, ya‘ni o‘ta qurg‘oqchilik yillarda u 20 kun davom etishi mumkin. Lichinkalar yosh jihatdan kattalashgan sari ular egallagan maydoni ham kengayib boradi. Bunday holat ayniqsa qurg‘oqchilik yillarda kuzatiladi. Besh yoshni o‘tagan lichinkalar yetuk zotga

o‘tadi va zo‘r berib oziqlana boshlaydi. Marokash chigirtkasi qanot chiqargandan so‘ng 6-10 kun o‘tgach urchiy boshlaydi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, urg‘ochi chigirtkalar 25-30 kun mobaynida uch uch dona tuxum ko‘zacha qo‘yadi. Urchigan erkak chigirtkalar bir necha kunda tabiiy nobud bo‘ladi. Tadqiqot maydonida chigirtkalar unib aprel oyining ikkinchi dekadasidan to iyul oyiga qadar uchradi. Chigirtkalar o‘simlikni unib chiqish davridan gullash davriga qadar ko‘p zararlaganligi qayd etildi.

O‘tkazilgan tadqiqotlarda marokash chigirtkasining to‘da hosil qilmaydigan shakli Andijon viloyati, Marhamat tumanida uchraganligi qayd etildi. 2021-2023 yillar tadqiqot yillari kesimida to‘da hosil qilmaydigan zararli chigirtkalarining dala maydonida uchrashi va o‘simliklarni zararlash holatlari o‘rganildi. Ko‘zachalar hasharotning yosh lichinkalarining tashqi muhitga chiqishi aprel oyining 2-dekadasidan dala maydonlarida kuzatildi. Chigirtkalar amarant o‘simligi bilan oziqlanishi aprel oyining 3-dekadasida yaqqol sezildi. Tadqiqot yillari kesimida olganimizda zararli chigirtkalar bilan o‘simlikni zararlanishi ko‘proq 2023-yilgi ilmiy tadqiqotlarimizda aniqlandi.

Zararkunandalarning eng ko‘p dala maydonida uchrashi va zararlashi may oyining 2-dekadasida kuzatilib, shu oyda ularga mikrobiologik preparatlar bilan ishlov berildi. Ishlov berish natijasida zararli chigirtkalarining soni va o‘simliklarning zararlash darajalari oylik dekadalarda asta-sekin kamayganligi kuzatildi.

1-jadval

Amarant o‘simligida uchrovchi marokash chigirtkasiga qarshi mikrobiologik preparatining biologik samaradorligi

Andijon vil. Marhamat tumani Andijon tajriba-ko‘rgazma maydoni

Variantlar	Sarf-me‘yor, kg/ga	1m ² maydondagi zararkunandalarning o‘rtacha soni, dona							
		Ishlovgacha zararkunandalar soni/dona	Ishlovdan n kundan keyin						
			1	3	5	7	9	11	15
Novakrid n.kuk. (andoza)	0,05	10,3	10,2	10,1	9,4	5,9	3,5	0,9	0,5
Novakrid n.kuk.	0,025	12,1	12,1	11,9	11,2	7,9	5,4	1,9	1,4

Novakrid n.kuk.	0,04	11,0	11,0	10,8	10,1	7,0	4,5	1,2	0,7
Nazorat	-	11,9	11,9	11,7	11,1	10,9	10,7	10,5	10,0
Biologik samaradorlik, %									
Novakrid n.kuk. (andoza)	0,05	10,3	0,9	1,9	8,7	42,7	66,0	91,2	95,1
Novakrid n.kuk.	0,025	12,1	0,0	1,6	7,4	34,7	55,3	84,3	88,4
Novakrid n.kuk.	0,04	11,0	0,0	1,8	8,1	36,3	59,0	89,0	93,6
Nazorat	-	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

O‘tkazilgan tajribada Novakrid n.kuk. 0,025-0,04 kg/ga sarf-me’yorida qo‘llanilgan har ikki variantda 1-3-5-kundan keyin biologik samaradorligi juda kam bo‘lganligi qayd etildi. Ammo, 7-kundan keyin 34,7-36,3%, 9-kundan keyin esa 55,3-59,0% biologik samaradorlik olindi. Tadqiqotning 11-kunida 84,3-89,0%, 15-kunida esa 88,4-93,6% biologik samaradorlik qayd etildi

Andoza variantida Novakrid n.kuk. preparati 0,05/ga sarf-me’yorda qo‘llaganda 1-3-5-kundan keyin mikrobiologik preparatning biologik samaradorligi juda kam, 7-kuni 42,7%, 9-kunga kelib 66%, 11-kunga kelib 91,2%, 15- kunga kelib esa 95,1 % biologik samaradorlikka erishildi. Nazorat variantida esa to‘da hosil qilmaydigan zararli chigirtkalarining yoppasiga nobud bo‘lishi kuzatilmadi.

Xulosa. Tajribalar natijasiga ko‘ra, Novakrid n.kuk. mikrobiologik preparati to‘da hosil qilmaydigan shakldagi zararli chigirtkalarga qarshi 0,025 kg/ga sarf-me’yoriga ko‘ra, 0,04 kg/ga sarf-me’yorida qo‘llanilganda yuqori biologik samaradorlikni ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tufliyev N.X., Gapparov F.A., Xaytmuratov A.F. Zararli chigirtkalar monitoringi va bioekologiyasi // Agro ilm jurnali. –Toshkent. - №4 (36). -2015. –B. 60.

2. Gapparov F.A., Nurjanov A.A., Tufliyev N.X. O‘zbekistonda zararli chigirtkalarni ekologik monitoringi va ularga qarshi kurash tizimini modernizatsiya qilish (oralik) // Hisobot.- Toshkent, 2009. – B. 4-25.

3.Хо‘jaev Sh.T. Insektitsid, akaritsid, biologik aktiv moddalar va fun-gitsidlarni sinash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar. / (qayta ishlangan va to‘ldirilgan II nashr). – Toshkent: «KO‘HINUR», 2004. – B. 3-16.

4. <https://ru.wikipedia.org/>

5.Саидганиева Ш.Т., Туфлиев Н.Х “Виды основных вредителей растения амарант и степень их встречаемости” международная научно-практическая конференция по теме “Инновационные технологии защиты растений в продуктовой безопасности” 2021 год (2) с 240.

6. Nodirbek, T., & Kizi, S. S. T. (2021). Cultivation of the medicinal plant amaranth and its entomofauna. *Universum: химия и биология*, (11- 2 (89)), 70-73.

7. Саидганиева, Ш. Т., & Туфлиев, Н. Х. (2021). Биологические свойства растения амарант и его значение в сельском хозяйстве. *Вестник аграрной науки*, 1, 85.

8. САИДГАНИЕВА, Ш. АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ. Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ) КОНФЕРЕНЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ Пенза, 08 января 2024 года Организаторы: Наука и Просвещение (ИП Гуляев ГЮ).